

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

soha bilan bog'liq stereotiplarning yana bir variantini ommaviy ham axborot vositalarida kuzatish mumkin. Siyosiy stereotiplar hodisasi ikki tomondan, birinchidan, turli siyosiy arboblarga nisbatan, ikkinchidan, mamlakat haqidagi fikr natijasida ko'rib chiqiladi. Mamlakatning siyosiy imidjining stereotiplarini shakllantirishda, albatta, ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaydi: aynan ommaviy axborot vositalari oqimi orqali odamlar barcha siyosiy voqealar haqida dastlabki g'oyalarini oladilar, ularning har biri ma'lum bir tushga ega bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari orqali biz ma'lumot olamiz va ko'pincha unga qanchalik ishonishimiz mumkinligi haqida hayron bo'lamiz. Siyosiy stereotiplar haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, tinchlik davrida ular odatda o'zgar olmaydi, lekin har qanday mojaro yuzaga kelishi bilan mamlakatga munosabat o'zgarishi tabiiy. Odatda OAV mojaroni tomonlarning biri uchun foydali bo'lgan joydan siyosiy vaziyatni tasvirlashni afzal deb biladi..

Stereotiplar butun jamiyat hayoti va alohida odamlarning turli guruhlar bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, ommaviy ongni manipulyatsiya qilish osonroq bo'ladi. Binobarin, ommaviy axborot vositalari orqali efirga uzatilayotgan axborot boshqa hodisalar va ijtimoiy harakatlarga nisbatan ma'lum munosabatni manipulyatsiya qilish va tatbiq etish, shuningdek, ularga stereotipik munosabatni efirga uzatishning o'ziga xos quroliga aylanadi. Inson qanchalik ko'p stereotiplarga ega bo'lsa, u shunchalik kam ma'lumotli va boshqalar tomonidan manipulyatsiyaga uchraydigan hisoblanadi. Bunday odamlarni "yetaklanadiganlar" deb atashadi. Hozirgi kunda har kim har qanday vaziyat bo'yicha o'z fikriga ega bo'lishi kerak, har kim mustaqil fikrlay olishi va nima bo'layotganini xolisona baholay olishi kerak. O'z fikrlarini to'g'ri ifodalash va ularning argumentatsiyasi rivojlanayotgan shaxsning ajralmas qismidir. Bu insonparvar jamiyatning ajralmas xususiyatidir [6; 4-5]. Shu bilan birga bizga muayyan stereotiplar kerak. Stereotipik fikrlash hamma uchun umumiydir. Stereotiplar takrorlanadigan vaziyatlarda tezda qaror qabul qilishimizga yordam berish uchun aqliy kuch va vaqtni tejashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Большой психологический словарь/сост. и общ.ред. Б.Мещеряков и В.Зинченко. –СПб.: Прайм Еврознак. 2003.с.473. /<https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf>.
2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2006. 312 с.
3. Информация, дипломатия, психология. – М.: Известия, 2002. – С.147.
4. Липман У. Общественное мнение/Пер. с англ. Т В Барчуновой; Редакторы перевода К.А. Левинсон. К.В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
5. Попова В.О., Балешина Е.А. Роль средств массовой информации в формировании стереотипов массового сознания. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. Выпуск 2(22).2015./ <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sredstv-massovoy-informatsii-v-formirovanii-stereotipov-massovogo-soznaniya>
8. Убайдуллаева Р.Т. Гуманистическая социология: теория, методология, метод. Монография. – Т.: Университет, 2010. – С.4-5.
9. Сабирова У. Ф., Нажмиддинова Г. У. Медийная реальность как новый тип социокультурного пространства //Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 3.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975654>

YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna
S.f.f.d. (PhD), dotsent
O'zbekiston Milliy universiteti Sotsiologiya kafedrası
e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda tutgan o‘rni va roli ochib berilgan. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatida amalga oshirilgan islohotlar xronologik tartibda keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, yoshlarga oid davlat siyosati, faollik, ijtimoiy faollik, yoshlar faolligi, yoshlar ijtimoiy faolligi, islohotlar

YOUTH SOCIAL ACTIVITY IS A PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY

Dzhiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

PhD, associate professor

Department of Sociology of the National University of Uzbekistan

e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Abstract: This article reveals the place and role of the state youth policy in Uzbekistan in increasing the social activity of young people. The reforms implemented in the state youth policy of Uzbekistan during the years of independence are presented in chronological order.

Keywords: Youth, youth public policy, activism, social activism, youth activism, youth social activism, reforms

Mamlakatimizda barpo etilayotgan kuchli fuqarolik jamiyatining istiqboli yoshlarimizning ijtimoiy faol fuqaro sifatida hayotga kirib borishiga bevosita bog‘liq ekanligi ma‘lum, shuning uchun mustaqillikning ilk davridanoq bu masala davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilangan. Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari soni 19 milliondan ziyod ekanligi masalaning nechog‘liq muhim va dolzarb ekanligini namoyon etadi.

BMT Bosh assambleyasining 72-sessiyasida Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan ayni davrda insoniyat tarixidagi eng ko‘p yoshlar qatlami bilan yashayotganimizni inobatga olgan holda, “Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi BMT konvensiyasini qabul qilish” taklifi ham xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq qarshi olindi. Jumladan, ushbu anjumanda davlatimiz rahbari “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”, – deb ta’kidlab o‘tdi [1].

Ilmiy manbalarda yoshlar, yoshlar faolligi, yoshlarning ijtimoiy faolligi masalalari so‘nggi yillarda barcha ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasidagi dolzarb mavzulardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, bu masalada mamlakatimiz yetakchi sotsiolog olimlarining ilmiy izlanishlari ham muhim o‘rin tutadi. O‘z ilmiy faoliyatida bevosita empirik sotsiologik tadqiqotlar asosida yoshlarning ijtimoiy hayotda faolligi bilan bog‘liq bugungi kundagi dolzarb muammolarni M.Bekmurodov, A. Kholbekov, T.Matibayev, M.Ganiyeva, B.Farfiyev, N.Latipova, A.Seitov, S.Otamuratov, A.Yunusov va boshqa tadqiqotchilar o‘rgangan. Shuningdek, O‘zbekiston yoshlarining hayotiy qadriyatlarini, axloqi, ijtimoiy mo‘ljali muammolari «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan 1998-yildan boshlab monitoring tadqiqoti doirasida o‘rganib kelinadi.

Faollik aslida muayyan ijtimoiy guruh yoki qatlamning jamiyat va davlat ishlariga ishtiroki munosabati, unga ijobiy yondashuvi, mas’uliyat hissi, fuqarolik tuyg‘usi yuqoriligi sifatida namoyon bo‘ladi. Faollik – ayni paytda o‘zlikni anglashga intilish hamdir.

Bugungi kungacha mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asosi sifatidagi qonun qayta tahrirda qabul qilingan: ilk varianti – hozir amalda bo‘lmagan, lekin mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng qabul qilingan dastlabki qonun hujjatlaridan biri – 1991-yil 20-noyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida»gi Qonun bo‘lsa, amaldagisi – roppa-rosa chorak asr o‘tib 2016-yil 15-sentyabrda kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni hisoblanadi. Yurtimizda 2016-yil – “Sog‘lom ona va bola yili” munosabati bilan ishlab chiqilgan ushbu qonun bu

borada o'ziga xos yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur qonun davlat yoshlar siyosatining asosiy qoidalarini o'zida mujassam etdi. Qonun bunday siyosatni shakllantirish va ro'yobga chiqarishga doir tashkiliy-huquqiy mexanizmlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirdi. Qonunning qabul qilinishi yoshlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlanishiga huquqiy asos yaratdi. Bu borada mas'ul bo'lgan davlat organlari hamda boshqa tashkilotlar mas'uliyatini kuchaytirdi. Bu imkoniyatlar yoshlarning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishiga zamin yaratdi.

Shuningdek, davlat hokimiyatining oliy va quyi organlari tomonidan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab farmon va qarorlar, qonunosti hujjatlari qabul qilingan. Xususan, 2008-yilda qabul qilingan "Yoshlar yili" Davlat dasturi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan 2014-yil 6-fevralda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-2124-sonli Qaror o'z vaqtida aynan shu maqsadga yo'naltirilgan hamda shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamon talablaridan kelib chiqilgan huquqiy ehtiyoj sifatida namoyon bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yilning 7-fevralidagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni Birinchi Prezident tomonidan amalga oshirilgan ishlarning mantiqiy davomi sifatida namoyon bo'ldi. Farmonning 8-ilovasida Harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 4.5-bandi bevosita yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda amalga oshirish nazarda tutilgan vazifalar qatorida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish vazifasi ham belgilab olingan edi.

Shu ma'noda, harakatlar strategiyasini amalga oshirish jarayonida "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining O'zbekiston yoshlarini buyuk maqsadlar sari birlashtiradigan va safarbar etadigan ommaviy harakatga aylana olmagan qayd etilib, mazkur sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish va yangi yuksak sifat bosqichiga ko'tarish maqsadida 2017-yil 5-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli Farmoni bilan yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini tubdan isloh etish maqsadida O'zbekiston "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati negizida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgan kun – 30 iyun sanasi mamlakatimizda "Yoshlar kuni" sifatida nishonlanadigan bo'ldi.

Shuningdek, 2018-yil 27-iyunda e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5466-sonli Farmoniga ko'ra O'zbekiston yoshlar ittifoqi huzurida «Yoshlar – kelajagimiz» jamg'armasi, shuningdek, uning tuman va shahar filiallari tashkil etildi. Turli sohalarida yuksak natija va yutuqlarga erishayotgan fidoyi yoshlarimizni rag'batlantirib borish maqsadida «Mard o'g'lon» davlat mukofoti va «Kelajak bunyodkori» medali ta'sis etildi. Yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga olgan beshta muhim tashabbus amalga oshirilmogda.

2020-yil 30-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6017-son Farmoni e'lon qilindi va PQ-4768-son Qaroriga ko'ra yoshlarga oid davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi, shuningdek, yoshlarning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun sharoitlar yaratishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshiruvchi davlat boshqaruvi organi sifatida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Qarorda agentlikning o'z vakolati doirasida qabul qilgan qarorlari yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda ishtirok etuvchi barcha davlat organlari va boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar uchun majburiy ekanligi mustahkamlandi.

Islohotlarning keyingi bosqichi o'laroq mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yil mamlakatimizda «Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili» deb e'lon qilindi. Shuningdek, 2020-yil dekabrda tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari forumida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrda qayd etilgan yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish bilan bog'liq vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son Qarori bilan O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyani ishlab chiqishda 50 dan ortiq mamlakatlarning yoshlar siyosatiga oid qonun hujjatlari, 20 dan ortiq yoshlar mintaqaviy birlashmalarining bitim va hujjatlari (SHXT, MDH, YI, IHT va b.), 30 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning umumiy normativ-hujjatlari (BMT, XMT, JSST, Parlamentlararo kengash va b.) o'rganilib, tahlil qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi, Oliy Majlis Senati qoshida 100 nafar va Qonunchilik palatasi qoshida 250 nafar faol va tashabbuskor yoshlardan iborat «Yoshlar parlament»lari, Qonunchilik palatasida Yoshlar masalalari bo'yicha komissiya tashkil qilindi.

Har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor bo'lgan ishsiz yoshlar kiritiladigan «Yoshlar daftari» tizimi joriy etildi.

O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tuzildi. Respublikada yoshlar manfaatlarini himoya qiladigan 830 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat birlashmalari faoliyat olib bormoqda.

Yoshlar siyosati bo'yicha xorij tajribasidan samarali foydalanish, o'zaro tizimli hamkorlikni rivojlantirish maqsadida 13 ta xorijiy yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston 2018-yilda ShHT Yoshlar kengashiga, 2020-yilda MDH Yoshlar masalalari bo'yicha kengashiga teng huquqli a'zo sifatida qabul qilindi.

Xalqimiz farovonligi, yurtimizni yanada rivojlantirishdan kelib chiqib, «Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari» degan tamoyil asosida islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida, aholining fikr va takliflari asosida 2022-2026-yillarga mo'ljallangan «Taraqqiyot strategiyasi» ishlab chiqildi. 7 ta ustuvor yo'nalish va 100 ta maqsaddan iborat «Taraqqiyot strategiyasi» keyingi 5 yil ichida yurtimizda juda katta o'zgarishlarga olib kelishi tabiiy. Ayniqsa, ushbu strategiyaning 4- va 5-yo'nalishlari yoshlarimizning ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy yuksalishi uchun xizmat qiladi.

So'nggi qabul qilingan me'yoriy hujjat sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 07-iyundagi 310-son Qarori bilan tasdiqlangan 2022-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish dasturini keltirish mumkin. Unda 2022-2023 yillarda yoshlarga oid davlat dasturini 5 ta muhim yo'nalishlarda amalga oshirish chora-tadbirlari va mexanizmlari belgilangan.

Xulosa o'rnida, yoshlarga oid siyosat sohasida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilar ekanmiz, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari va yoshlar o'rtasidagi munosabatlarni sifat jihatidan yaxshilash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilganini alohida ta'kidlash joiz. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati va uning davlat dasturlarida belgilanayotgan ustuvor yo'nalishlari yoshlarning jamiyat hayotidagi roli va faolligini yuksaltirish kabi maqsadlar yo'lida amalga oshirayotgan ishlarimizning samaradorligini kafolatlaydi, deb ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi // <https://president.uz/uz/lists/view/1063>.

2. Бекмуродов М., Куронбоев К., Тангриев Л. Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгилашни сари. – Тошкент: Ф.Фуллом номидаги НМИУ, 2017.

3. Матибаев Т.Б. Ёшларни тарбиялашда маҳалланинг давлат ташкилотлари билан ижтимоий ҳамкорлиги // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – 2016. – №1. – Б.103-107.

4. Ганиева М.Х., Латипова Н.М. Социальная активность современной узбекистанской молодежи // *Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)*#3(31), 2018. – С. 40-44.
5. Фарфиев Б.А. Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги // Ёшлар муаммолари ва уларнинг ечими: III Респ. илм.-амал. анж. мат. – Тошкент, 2003.
6. Латипова Н.М. Молодежь в социальной структуре узбекистанского общества // *Общественное мнение. Права человека.* – 2004. – № 3.
7. Seitov A. Life orientations of the youth of Uzbekistan // *Bulletin of Science and Practice*, 2018, 4(11). – С. 467-475.
8. Отамуратов С.С. Национальное самосознание социально активной части молодежи и его функционирование в условиях независимости Узбекистана (социологический анализ): Дис. ... канд. социол. наук. – Ташкент, 2000.
9. Юнусов А.Б. Интеграция даврида Ўзбекистон ёшлари кадрият мўлжаллари тизимидаги ўзгаришлар // *Социологларнинг халқаро конгресси мат.* – Хўжайли, 2005.
10. Аликариева А.Н. Социальные проблемы активизации познавательной деятельности студенческой молодежи // *Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice*. 2019. Т. 5. №9. – С. 355-365. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/46/47>.
11. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шароитида ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллиги динамикаси // *Журнал социальных исследований.* – 2020. – Т. 3. – №. 1.
12. Ахмедова Ф.М. Подход восточных мыслителей к проблеме формирования личностных и профессиональных качеств у молодого поколения // *Журнал социальных исследований*, 2020.
13. Bahodir o'g'li I.M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida // *Miasto Przyszłości.* – 2022. – Т. 24. – С. 521-523.
14. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни // *Kutubxona.uz*, 2020, 47 (3). – Б. 27-34.
15. Zaitov E. K., Jusubaliev A. R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975658>

O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI

Xusanova Xayriniso Tayirovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent O'zbekiston Milliy universiteti
“Sotsiologiya” kafedrasi
e-mail:husanovahayriniso@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofazalash chora-tadbirlarining shakllanishi va rivojlanishining retrospektiv tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, IX-XIII asrlar mutafakkirlarining ijtimoiy qarashlarida ijtimoiy himoya masalalari, Amir Temur va Temuriylar davri davlat ijtimoiy siyosatining mazmun-mohiyati ochib berilgan. Yaqin o'tmishda O'zbekistonda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklanganlik, zardushtiylik, “Yasht”, Parendi, zakot, hadislar, insonga xos turmush tarzi, ijtimoiy madad, o'zaro hamdardlik, g'amxo'rlik, aholi qatlamlari, tasavvuf tariqati, langarxona, g'aribxona, mahalla, ish-furush, hayitlik, xayriya, xomtalash.

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOYIY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOYIY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOYIY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo‘ldoshev Shohrux Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O‘ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O‘ZARO KO‘MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO‘LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:
Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:
Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich
falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li
O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)